

FICHAJE (ScienceDirect, SpringerOpen, Crossref)

POSDOCTADO DIDÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MÓDULO: GESTORES BIBLIOGRÁFICOS DE ALTA CALIDAD

DOCENTE: Ph. D. Enaidy Reynosa Navarro

No.	Integrantes
1	Magdy De las Salas
2	Javier Farias
3	Nivia Gutiérrez
4	Lilia Muñoz
5	Yter Vallejos
6	Percy Vílches

Temática	Didáctica e investigación en educación superior
-----------------	--

N°	Título del artículo	Base de datos	País	Cita textual (no mayor de 40 palabras)	Cita utilizando Mendeley
1	What motivates me?" Motivation to conduct research of academics in teaching-oriented universities in China	ScienceDirect	United Kingdom	The status of faculty working in universities is respected, close to civil servants who are regarded as engaging noble professions. In China, people are educated to be economically successful, responsible, and ethically upright citizens in the interest of the state and the common people	(Zhou et al., 2022) Haga clic aquí para escribir texto.
2	Competencias del docente de educación universitaria para	Crossref	Colombia	La investigación como indica el educador, en el caso de su práctica llega al aula, no del aula a la comunidad, porque es con base en la realidad local que los estudiantes se inmiscuyen	(Araque-Suárez & Araque-Suárez, 2021)

	desarrollar la investigación desde su práctica pedagógica y didáctica			en el proceso de indagar, dada la interacción de los educandos con variadas situaciones que puede ser objeto de estudio.	
3	Competencias investigativas actitudinales que promueve el docente en su acción didáctica universitaria	Redalyc	Venezuela	La didáctica es una ciencia interdisciplinaria cuyo campo es la enseñanza con todas sus particularidades, pues tiene sus propios métodos de investigación y promueve una gran gama de estrategias y recursos para su aplicación y experimentación en el aula y fuera de ella	(Fontanilla y Mercado, 2020)
4	University didactics and their relationship with the development of research skills in students of the National University of San Martín	Crossref	Brasil	Universities form the backbone of the scientific-technological sub-system; therefore, it is up to them to stimulate the creative spirit and scientific research that represents n the starting point of any scientific-technological improvement effort.	(López-Novoa et al., 2021)
5	Las competencias investigadoras en la formación universitaria.	Scielo	Cuba	En la formación universitaria es clave la adquisición de competencias investigadoras por estar estrechamente relacionadas con la creación y utilización del conocimiento. Un aspecto clave en esta línea de investigación es la identificación de competencias investigadoras a desarrollar y lograr en los ciclos universitarios.	(Colás & Hernández, 2021)

6	Teaching and research: Specificity and congruence of university faculty achievement goals	ScienceDirect		Teaching and research are core tasks of university faculty. Previous research has documented the power of achievement goal theory for describing university scholars' motivations. For theory, research, and practical implications it is crucial to have knowledge about the separability, associations, differences, and interplay of scholars' goals for teaching and research	(Daumiller & Dresel, 2020)
7	Educating PhD students in research-intensive nursing doctorate programs regarding teaching competencies	ScienceDirect	Estados Unidos	Rather, schools should be clear about their goals—to focus solely on developing nurse scientists, or a broader mission of preparing graduates to embrace the full scope of academic work inclusive of discovery, teaching, application and integration, or even possibly roles outside of academia	(Dunbar-Jacob & Hravnak, 2021)
8	Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality	ScienceDirect		We use publication records of teachers as a measure for research quality. Teaching quality is measured by both student evaluations of the teachers and by final student grades. We find that being taught by teachers with high quality publications leads to higher grades only for master students	(Palali et al., 2018)
9	In what ways does online teaching create a positive attitude towards research in nursing students studying	ScienceDirect		Nursing research teaching is seen as central to nurse education and practice, but the impact of exposure to research teaching on students' attitudes towards research remains unclear. The aims of this study were to explore the attitudes towards research of undergraduate nursing students, before and after exposure to research teaching online	(Ramsay et al., 2020)

	a first year evidence-based practice undergraduate subject online?				
10	Developmental Education in Dutch primary schools: Review of research outcomes from a CHAT-based teaching approach	Science direct		In this literature review, we evaluate the learning outcomes of Developmental Education (DE) in The Netherlands. This CHAT-based teaching approach has been around for over 30 years and is constantly being developed in collaboration between teachers, teacher educators and researchers. Although outcomes of this approach are evaluated in educational practice and several research studies, no systematic review study has been carried out to present an overview of the learning outcomes of DE.	(Oudes-Slob et al., 2022)
11	Challenges and contexts in establishing adaptive learning in higher education: findings from a Delphi study	Springer Open	Switzerland	Delphi is a research method used to collect anonymous judgements of experts, usually on a poorly defined topic or complex problem without face-to-face interaction. A typical Delphi procedure consists of multiple rounds of data collection and analysis strategies.	(Mirata et al., 2020)
12	Formación de competencias docentes desde la investigación-acción	Scielo	Perú	La formación basada en competencias requiere de la aplicación de estrategias didácticas preferentemente en escenarios reales, mediante proyectos de investigación-acción, éstos generan la movilización de saberes desde diferentes disciplinas.	(Rojas et al., 2021)
13	Estrategias didácticas y adquisición de	Redalyc	Ecuador	La didáctica del docente asesor basada en la pedagogía del hacer bajo una permanente supervisión, donde el fomento de la - confianza,	(Gordillo et al., 2020)

	habilidades investigativas en estudiantes universitarios			autoestima y la empatía - cobra relevancia en su propio saber como estudiante novel	
14	Teacher educators' approaches to teaching and connections with their perceptions of the closeness of their research and teaching	ScienceDirect	Finland	Teachers could use the research they work on as information to be transmitted to the students, while they could also use their research as a structural element in the learning process to shape the learning activities carried out by the students.	(Cao et al., 2019)
15	The aims and meaning of teaching as reflected in high-impact reviews of teaching research	Crossref	Sweden	The aims of education and teaching are of critical and enduring human concern. Yet, there have been few attempts to elucidate and approach empirical research with the aim of education within research about teaching.	(Nilholm et al., 2021)

16	TEACHING, RESEARCH AND EXTENSION - ACADEMIC LEAGUES PROMOTING THE EDUCATION TRIPOD IN BRAZIL AND MEDICAL TRAINING	Science direct	Brazil	Academic leagues are an important tool for disseminating the fundamental axis of education in Brazil: teaching, research and extension. However, during their studies, academics find moments that demand high maturity and are related to the formation of a new specialist	(Lacerda & Silva, 2020)
17	Attitude and Learning Approaches in the Study of General Didactics. A Multivariate Analysis	Science direct	España	El objetivo principal de este trabajo es describir de forma multivariada las relaciones entre la actitud hacia la Didáctica General y los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Aprendizaje Social	(González-García et al., 2019)
18	Uso de la minería de datos para la caracterización de investigadores y cuerpos académicos	Scielo	México	La metodología de minería de datos con nuevos datos en situaciones particulares, como, por ejemplo, caracterizar a los profesores y cuerpos académicos a nivel campus o áreas de conocimientos, permitiría la identificación de profesores y grupos con perfiles de producción afines para posibles colaboraciones	(Menéndez Domínguez et al., 2022)
19	La investigación científica: una función universitaria a considerar en el contexto ecuatoriano	Scielo	Cuba	Actualmente, en la política educacional universitaria se han replanteando las prácticas pedagógicas y didácticas, así como las investigativas para perfeccionarlas en función de la preparación de sus docentes y egresados, según los retos que deben asumir en el siglo XXI.	(Dáher Nader et al., 2018)

20	Didactic models at the high education: A reality that can change	Scopus	España	Los resultados se centran en la diversidad de modelos que emplean los docentes universitarios, de los cuales dos incidieron significativamente, el Tecnológico y el Espontaneísta-Activo. La conclusión principal, es el predominio del Modelo Tradicional que continúa en la práctica docente en el ámbito universitario.	(Orozco & Martínez, 2018)
21	Investigación, incertidumbre y transparencia: a propósito de la COVID-19	ScienceDirect	España	En el caso del conocimiento científico, la satisfacción al imaginario, inventar o descubrir alguna explicación supuestamente verdadera, requiere compartir los hallazgos, entre otras razones porque, a menudo, el costo financiero y organizativo de las tareas investigadoras corre a cargo de alguna institución, pública o privada, que debe rendir cuentas sobre la productividad de la utilización de los recursos.	(Segura Benedicto, 2021)
22	La investigación acción como estrategia de reflexión, mejora y cambio en la práctica docente de la enseñanza de lenguas	Scielo	México	El conocimiento es resultado de un proceso interactivo con la realidad social y tiene un carácter personal y subjetivo. Una futura línea de investigación que revele con mayor detalle las peculiaridades de una estrategia de enseñanza del proceso académico-investigativo basada en el método experiencial sería favorable para descubrir en qué medida el aprendizaje experiencial puede ser efectivo al considerar el rol del estudiante más activo que pasivo o al fomentar descubrir el conocimiento por sí mismo que el presentado por otros.	(Peralta-Castro et al., 2022)
23	Integración de la investigación y la enseñanza en las universidades médicas	ScienceDirect	Cuba	La integración formación-investigación necesita de estrategias adaptativas basadas en la experiencia de los profesores a partir esencialmente de las características existentes en los diversos contextos objeto de estudio, teniendo en cuenta que lograr vínculos eficaces no constituye un proceso automático y que tienen que ser construidos en áreas docentes centradas en ese nexo	(Gutiérrez Rojas et al., 2019)
24	Rol de la universidad en la cooperación universidad-empresa-gobierno como un sistema regional de	Scielo	Perú	Una de las barreras más significativas que ralentiza la triple hélice regional, es la supervivencia de una cultura de desconfianza, baja cooperación y discriminación, así mismo, para fortalecer los cimientos de un sistema de innovación regional, caso Arequipa, es necesario extender los alcances de impacto de las agendas de desarrollo de una política de responsabilidad social a una política de responsabilidad empresarial, que la universidad involucre a la empresa para que los	(Borda-Rivera et al., 2021)

	innovación: el caso Arequipa, Perú			estudiantes tengan espacios de prácticas sostenibles, que permitan identificar y resolver los problemas productivos de mercado, de gestión y las posibilidades de innovación a ser realizados por especialistas de la empresa y de la universidad.	
25	La evaluación de impacto en protección de datos en los proyectos de investigación	ScienceDirect	España	Los recientes cambios en la normativa europea de protección de datos de carácter personal siguen permitiendo el uso de los datos sanitarios con fines de investigación, pero establecen la evaluación de impacto en protección de datos como instrumento de reflexión y análisis de riesgos en el proceso de tratamiento de datos	(García-León et al., 2020)
26	Implementación del portafolio como herramienta didáctica en educación superior: revisión de literatura	BASE	España	La investigación concluye que la revisión de la literatura muestra un amplio apoyo en la aplicación del portafolio desde una perspectiva práctica para llevar un control y autonomía de apropiación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación del desempeño estudiantil.	(Mercado & Duarte, 2019)
27	Investigación formativa: Elementos y propuesta para una didáctica desde el aula; más allá de una tendencia	REDIB	Venezuela	Es así como surge Dicriarte, una propuesta didáctica orientada a la articulación de la investigación formativa en el aula de clase con el fin de hacer de ésta un entorno y ambiente de conocimiento participativo y significativo para el estudiante.	(Flórez et al., 2018)
28	La investigación formativa y la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del mercadeo	Dialnet	Colombia	El mercadeo se debe enseñar-aprender usando tecnologías de la información y la investigación formativa y tratando de simular situaciones reales provistas por el sector empresarial.	(Hernández Gil & Polanía González, 2019)
29	Método Delphi como estrategia didáctica en la	Dialnet	Perú	El citado método fomenta la participación activa en la relación docente –estudiante y contribuye al proceso de formación como investigadores desde las aulas universitarias.	(Quezada et al., 2020)

	formación de semilleros de investigación				
30	La formación del profesorado universitario de ciencias. El conocimiento didáctico y la investigación científica	Redalyc	España	Los resultados muestran que los docentes universitarios sostenían imágenes de una ciencia de características hipotético-deductivas aunque provisionales, y que basaban su enseñanza en ideas mayormente intuitivas.	(Lorenzo et al., 2018)

Observaciones	Recomendaciones
Las palabras claves que se utilizaron para buscar la información son: *Didáctica universitaria e investigación *Teaching and research in higher education	Verificar las citas y referencias ya que en los casos que el o los autores escriban completo sus dos nombres y dos apellidos, Mendeley toma el segundo nombre como el primer apellido.

Referencias

- Araque-Suárez, C. L., & Araque-Suárez, B. S. (2021). Competencias del docente de educación universitaria para desarrollar la investigación desde su práctica pedagógica y didáctica. *Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 9(3), 43–48. <https://doi.org/10.15649/2346030x.2582>
- Borda-Rivera, E. A., Ortega-Paredes, G. C., Borda-Rivera, E. A., & Ortega-Paredes, G. C. (2021). Rol de la universidad en la cooperación universidad-empresa-gobierno como un sistema regional de innovación: el caso Arequipa, Perú. *Formación Universitaria*, 14(6), 13–24. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000600013>
- Cao, Y., Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., & Toom, A. (2019). Teacher educators' approaches to teaching and connections with their perceptions of the closeness of their research and teaching. *Teaching and Teacher Education*, 85, 125–136. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.013>

- Colás, P., & Hernández, M. (2021). Las competencias investigadoras en formación universitaria. *Revista Científica de La Universidad de Cienfuegos*, 3(March), 17–25.
- Dáher Nader, J. E., Panunzio, A. P., & Hernández Navarro, M. I. (2018). EduMeCentro revista educación médica del Centro. In *EDUMECENTRO* (Vol. 10, Issue 4). Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742018000400011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Daumiller, M., & Dresel, M. (2020). Teaching and research: Specificity and congruence of university faculty achievement goals. *International Journal of Educational Research*, 99(August 2019), 101460. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.08.002>
- Dunbar-Jacob, J., & Hravnak, M. (2021). Educating PhD students in research-intensive nursing doctorate programs regarding teaching competencies. *Journal of Professional Nursing*, 37(1), 241–243. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.12.010>
- Flórez, N., Giraldo, F., & Lucia, A. (2018). Investigación formativa: Elementos y propuesta para una didáctica desde el aula; más allá de una tendencia. *Espacios*, 39(25), 13. <http://www.revistaespacios.com/a18v39n25/a18v39n25p09.pdf>
- Fontanilla y Mercado. (2020). Competencias investigativas actitudinales que promueve el docente en su acción didáctica universitaria. *Educere*, 24(77), 85–94.
- García-León, F. J., Villegas-Portero, R., Goicoechea-Salazar, J. A., Muñoyerro-Muñiz, D., & Dopazo, J. (2020). La evaluación de impacto en protección de datos en los proyectos de investigación. *Gaceta Sanitaria*, 34(5), 521–523. <https://doi.org/10.1016/J.GACETA.2019.10.006>
- González-García, N., Sánchez-García, A. B., Nieto-Librero, A. B., & Galindo-Villardón, M. P. (2019). Attitude and Learning Approaches in the Study of General Didactics. A Multivariate Analysis. *Revista de Psicodidáctica (English Ed.)*, 24(2), 154–162. <https://doi.org/10.1016/J.PSICOE.2019.03.001>
- Gordillo, M., Yanina Sara Yanina Medina Gordillo, S., & editorial, C. (2020). Estrategias didácticas y adquisición de habilidades investigativas en estudiantes universitarios. *Periodicidad: Semestral*, 4(1), 2020.
- Gutiérrez Rojas, I. R., Peralta Benítez, H., & Fuentes González, H. C. (2019). Integración de la investigación y la enseñanza en las universidades médicas. *Educación Médica*, 20(1), 49–54. <https://doi.org/10.1016/J.EDUMED.2018.07.007>
- Hernández Gil, C., & Polanía González, E. (2019). La investigación formativa y la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del mercadeo. *Ánfora*, 26(46), 21–30. <https://doi.org/10.30854/anf.v26.n46.2019.552>

- Lacerda, D. R. N. B., & Silva, M. C. N. D. S. E. (2020). TEACHING, RESEARCH AND EXTENSION - ACADEMIC LEAGUES PROMOTING THE EDUCATION TRIPOD IN BRAZIL AND MEDICAL TRAINING. *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, 42, 499. <https://doi.org/10.1016/J.HTCT.2020.10.842>
- López-Novoa, I., Padilla-Guzmán, M., Gallarday-Morales, S., & Santos, Á. L. (2021). University didactics and their relationship with the development of research skills in students of the National University of San Martín. *Revista Tempos e Espaços Em Educação*, 14(33), e15612. <https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.15612>
- Lorenzo, M. G., Farré, A. S., & Rossi, A. M. (2018). La formación del profesorado universitario de ciencias. El conocimiento didáctico y la investigación científica. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias.*, 15(3), 1–16. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i3.3603
- Menéndez Domínguez, V. H., Guerrero Sosa, J. D. T., Castellanos Bolaños, M. E., Cervera Pérez, J. W., Menéndez Domínguez, V. H., Guerrero Sosa, J. D. T., Castellanos Bolaños, M. E., & Cervera Pérez, J. W. (2022). Uso de la minería de datos para la caracterización de investigadores y cuerpos académicos. *RIDE. Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, 12(24), 327. <https://doi.org/10.23913/RIDE.V12I24.1144>
- Mercado, S. A. S., & Duarte, M. A. A. (2019). Implementation of portfolio as a teaching tool in higher education: Literature review. *Revista Complutense de Educacion*, 30(4), 965–981. <https://doi.org/10.5209/rced.59868>
- Mirata, V., Hirt, F., Bergamin, P., & van der Westhuizen, C. (2020). Challenges and contexts in establishing adaptive learning in higher education: findings from a Delphi study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00209-y>
- Nilholm, C., Sundberg, D., Forsberg, E., Hirsh, Å., & Román, H. (2021). The aims and meaning of teaching as reflected in high-impact reviews of teaching research. *Teaching and Teacher Education*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103488>
- Orozco, G., & Martínez, F. (2018). Didactic Models at the High Education: A reality that can change. *Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, 2(September), 447–469.
- Oudes-Slob, L., Dobber, M., van der Veen, C., & van Oers, B. (2022). Developmental Education in Dutch primary schools: Review of research outcomes from a CHAT-based teaching approach. *Learning, Culture and Social Interaction*, 32. <https://doi.org/10.1016/J.LCSI.2021.100596>
- Palali, A., van Elk, R., Bolhaar, J., & Rud, I. (2018). Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality. *Economics of Education Review*, 64(March), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.03.011>

- Peralta-Castro, F., Mayoral-Valdivia, P. J., Peralta-Castro, F., & Mayoral-Valdivia, P. J. (2022). La investigación acción como estrategia de reflexión, mejora y cambio en la práctica docente de la enseñanza de lenguas. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, 12(24). <https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1152>
- Quezada, G., Castro-Arellano, M. del P., Oliva, J., Gallo, C., & Quezada-Castro, M. del P. (2020). Método Delphi como estrategia didáctica en la formación de semilleros de investigación. *Revista Innova Educación*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.01.005>
- Ramsay, A., Wicking, K., & Yates, K. (2020). In what ways does online teaching create a positive attitude towards research in nursing students studying a first year evidence-based practice undergraduate subject online? *Nurse Education in Practice*, 44(February), 102744. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102744>
- Rojas, N., Núñez-Rojas¹, N., Orrego-Zapo, J., Noriega-Sánchez, C. A., & Alejandría, Y. (2021). *Formación de competencias docentes desde la investigación-acción*. 14(4), 133–142. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000400133>
- Segura Benedicto, A. (2021). Investigación, incertidumbre y transparencia: a propósito de la COVID-19. *Atención Primaria*, 53(5), 102015. <https://doi.org/10.1016/J.APRIM.2021.102015>
- Zhou, T., Law, R., & Lee, P. C. (2022). “What motivates me?” Motivation to conduct research of academics in teaching-oriented universities in China. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 31, 100392. <https://doi.org/10.1016/J.JHLSTE.2022.100392>